

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 4
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 4-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №4. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 4
April, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(4).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 4.

Апрель 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[hbib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №4.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Faina Semyonovna Gafurova** 7
Process approach to the management of organization of labor at the enterprise as a factor of optimizing the labor activity of employees
2. **Gulnara Mukhamadzhanovna Davlyatova** 16
Socio-economic reforms in the views of the jadids and their role in the development of the economy
3. **Nodirahon Kurbanovna Juraeva** 35
improvement of management managements in the field of housing and utility services
4. **Murat Akramovich Ikramov, Maksat Muratovich Ikramov** 50
Issues of developing a marketing strategy for the development of the automotive industry of the republic of Uzbekistan
5. **Nilufar Muratovna Nabieva** 59
Some features of marketing research at service enterprises
6. **Paxlovon Yigitalievich Rakhmonazarov** 75
Increasing the effectiveness of management of ecological and economic systems in the region
7. **Odina Nabieva Tuychieva** 83
Modernization of production as a factor of increasing the efficiency of industrial enterprises
8. **Akramjon Ahmadjonovich Usmanov** 93
Application of economic methods of investment policies
9. **Dilnoza Khudoyberganova** 99
Importance of introduction of advanced technologies in the cultivation of fruit and vegetable products
10. **Barchinoy Yuldashevna Abdullayeva** 107
Improving the efficiency of innovation processes in the textile industry

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

11. **Murat Akramovich Ikramov** 116
Problems and solutions of training of intellectual personnel in the conditions of digitalization of the economy
12. **Zurab Panjikidze** 122
Academic mobility in the educational process
13. **Mukhayo Mirzasultonovna Tukhtasinova** 126
Issues of training a new generation of personnel in the conditions of the formation of the digital economy

Review of the monograph / monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

14. **Elnorakhon Abdukarimovna Muminova** 137
Review to the monograph of the Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics of the FerPI K. Kurpayanidi and PhD A.Ilyosov "Improving the organizational and economic

mechanisms of export of industrial products (on the example of the industrial sector of the Fergana region)"

E'lon / Reklama / Advertisement

<i>Advertisement</i>	140
<i>Our publications</i>	146

QR CODE of this issue of the magazine

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 4

Volume: 2

Published:

30.04.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Tukhtasinova, M.M. (2022). Issues of training a new generation of personnel in the conditions of the formation of the digital economy. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 126-136.

Тухтасинова, М. М. (2022). Вопросы подготовки кадров нового поколения в условиях цифровой трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 126-136.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656756>

QR-Article

Mukhayo Mirzasultonovna,
Tukhtasinova
Senior Lecturer of the
Department of Economics
Fergana Polytechnic Institute

UDC 338.012

ISSUES OF TRAINING A NEW GENERATION OF PERSONNEL IN THE CONDITIONS OF THE FORMATION OF THE DIGITAL ECONOMY

Abstract: *The article examines some issues of training a new generation of personnel in the conditions of the formation of the digital economy. The relevance of the problem is due to the tasks of overcoming the technological gap and staffing the digital transformation of the domestic economy. The theoretical and methodological basis is a set of provisions that reveal the complex and contradictory nature of the digital transformation process due to the influence of various social, cultural, economic and political factors on it. A key role is assigned to educational institutions designed to form a new set of knowledge, competencies and values. The article is devoted to some tasks of the development of the economy of the future and the training of professional personnel in the university education system of the Republic of Uzbekistan in the context of the functioning of the digital economy.*

Keywords: *digital information environment, digital competence model, university education system, network information educational environment, economy of Uzbekistan.*

Мухайё Мирзасултоновна Тухтасинова
Старший преподаватель кафедры «Экономика»
Ферганский политехнический институт

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Аннотация: В статье изучаются некоторые вопросы подготовки кадров нового поколения в условиях формирования цифровой экономики. Актуальность затрагиваемой проблемы обусловлена задачами преодоления технологического отставания и кадрового обеспечения цифровой трансформации отечественной экономики. В качестве теоретико-методологической основы выступает совокупность положений, раскрывающих сложный и противоречивый характер процесса цифровой трансформации в силу влияния на него разных социальных, культурных, экономических и политических факторов. Ключевая роль при этом отводится образовательным институтам, призванным сформировать новый комплекс знаний, компетенций и ценностей. Статья посвящена некоторым задачам развития экономики будущего и подготовке профессиональных кадров в системе университетского образования Республики Узбекистан в условиях функционирования цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая информационная среда, модель цифровых компетенций, система университетского образования, сетевая информационная образовательная среда, экономика Узбекистана.

Muhayyo Mirzosultonovna Tuxtasinova
"Iqtisodiyot" kafedrasida katta o'qituvchisi
Farg'ona politexnika instituti

RAKAMLI TRANSFORMATSIYA LASHUV SHAROITIDA YANGI AVLOD KADRLARINI TAYYORLASH MASALALARI

Аннотация: Мақолада рақамли иқтисодийотни шакллантириш шaroitida yangi avlod kadrlarini tayyorlashning ayrim masalalari ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqilayotgan muammoning dolzarbligi texnologik qoloqlikni bartaraf etish va mahalliy iqtisodiyotning raqamli transformatsiyashuvi sharoitida kadrlar bilan ta'minlash vazifalari bilan bog'liq. Nazariy va uslubiy asos bo'lib turli xil ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy va siyosiy omillarning ta'siri tufayli raqamli transformatsiyalashuv jarayonining murakkab va qarama-qarshiligini ochib beruvchi qoidalar majmui xisoblanadi. Bunda asosiy o'rin yangi bilimlar, malakalar va qadriyatlar to'plamini shakllantirishga mo'ljallangan ta'lim muassasalariga tegishli. Maqola kelajak iqtisodiyotini rivojlantirish va raqamli iqtisodiyotning amal qilishi sharoitida O'zbekiston Respublikasi oliy ta'limi tizimida yuqori malakali kadrlar tayyorlashning ayrim vazifalariga bag'ishlangan.

Калит so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli axborot muhiti, raqamli vakolatlar modeli, universitet ta'lim tizimi, tarmoq axborot ta'lim muhiti, O'zbekiston iqtisodiyoti

Введение

Цифровая трансформация задает вектор, по которому будут развиваться социально-экономические системы микро-, мезо-, макроуровней на долгосрочную перспективу, что вызывает необходимость изучения и системного анализа процессов цифровой трансформации. Ускоряющийся научно-технический

прогресс приводит к появлению и быстрому распространению новых информационных технологий в обществе – к так называемой цифровизации общества. В современной экономике система высшего профессионального образования является одной из ключевых и наиболее перспективных площадок глобальной конкуренции государств за экономическую мощь и политическое влияние в XXI веке. Чтобы конкурировать в новой экономике знаний, Республика Узбекистан должна резко увеличить долю высококвалифицированных людей на рынке труда.

По оценкам Всемирного экономического форума, цифровизация несет огромный потенциал для бизнеса и общества в течение следующего десятилетия и сможет принести более 30 трлн. долл. США дополнительных доходов. А в целом вклад в мировую экономику цифровизации всех сфер деятельности оценивается в 100 трлн. долл. США до 2025 года [1,2].

Обзор литературы

Сфера цифровой экономики в системе профессионального образования является достаточно новой для науки. В существующих исследованиях можно отметить значительный перевес в сторону изучения практических аспектов его внедрения, что создаёт определенные ограничения относительно глубины его теоретической проработки. Многие специалисты полагают, что все процессы информатизации являются лишь технологическими и не затрагивают организационно-правовых, управленческих, а также образовательных проблем. Проблеме широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий в отраслях и сферах посвящены труды многих ученых.

Это работы таких ученых как А. V.Bogoviz (2018) [3], N. Chakpitak (2018) [4], H. Goldstein (2017) [5], G.Gupta (2019)[6], С.P. Martin-Shields (2017) [7], M. Pilik (2017) [8], К.Н. Tan (2017) [9], I.C.Tsai (2018) [10], Б.А. Бегалов, И. Е. Жуковская (2016)[11], О.И.Попова (2018) [12], А.В. Конон (2019) [13], А.И. Чучалин (2018) [14] и других.

Методология исследования

Методологическую основу исследования составляют диалектический метод, системный и синергетический подход, методы логического и сравнительного анализа, синтеза, группировки и обобщения, экспертных оценок, методы наблюдения, аналогии и количественного анализа, аналитические и прогностические методы.

Анализ и результаты

К решению проблемы подготовки кадров для цифровой экономики существуют разные подходы, что объясняется неоднозначными оценками возможных эффектов цифровизации. Ее сторонники акцентируют внимание на перспективах, которые открывает 4-я промышленная революция. Согласно результатам исследования Центра экономических исследований и реформ национального рынка труда и человеческого капитала, единственная возможность для страны сохранить конкуренцию в глобальной экономике — осуществить

сценарий опережающей модернизации — качественное изменение рынка труда и увеличение доли высококвалифицированных профессионалов.

Безусловно, высшее образование является фундаментальным правом человека и основной движущей силой для человеческого развития. Оно создает возможности для улучшения жизни людей, наделяя их знаниями и навыками, чтобы в конечном итоге люди, находящиеся в неблагоприятных социально-экономических условиях, смогли самостоятельно избавиться от нищеты [15].

Новым импульсом кардинального совершенствования сферы, коренного пересмотра содержания подготовки кадров на уровне международных стандартов, а также в целях обеспечения исполнения Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, эффективной и своевременной реализации задач, определенных в Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от 24 января 2020 года [16], совместных заседаниях и организационных совещаниях палат парламента утверждена Государственная программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» [17].

Помимо этого, в целях коренного пересмотра содержания подготовки кадров в соответствии с приоритетными задачами социально-экономического развития страны, создания необходимых условий по подготовке специалистов с высшим образованием на уровне международных стандартов принято постановление Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 2017 года № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» [18]. Данным постановлением утверждена Программа комплексного развития системы высшего образования на период 2017 — 2021 годы по качественному и кардинальному совершенствованию уровня высшего образования, укреплению и модернизации материально-технической базы высших образовательных учреждений, оснащению современными учебно-научными лабораториями, информационно-коммуникационными технологиями.

Однако, несмотря на значительные достижения, которых Узбекистану удалось добиться в этой сфере за последние годы, международная конкуренция ставит перед страной в области высшего образования абсолютно новые задачи, разрешить которые необходимо, чтобы страна оставалась полноценным, самостоятельным и уважаемым участником мирового сообщества к середине столетия. Обобщая многочисленные подходы к определению понятия [5-14] автор предлагает рассматривать цифровую экономику в качестве результата эволюции общества, его технического и научного прогресса. Цифровая экономика существует и развивается одновременно с известными науке типами экономик, поскольку она не заменяет сложившуюся систему экономических отношений, а дополняет, модернизирует её. В связи с этим, представим в таблице 1 некоторые характерные черты цифровой экономики.

Таблица 1. Характерные черты цифровой экономики

Характерная черта	Проявление
Особая - нематериальная форма реализации	Условно, цифровая экономика основана на «косвенно» существующих отношениях, которые возможны только в форме электронного обмена оцифрованными данными
Особый инструментарий	Полная и неотделимая зависимость экономических отношений от телекоммуникационных сетей и компьютерной техники, что дистанцирует цифровую экономику от реальной (или традиционной) экономики. В случае исключения из отношений телекоммуникационных сетей и компьютерной техники цифровая экономика становится невозможна.
Беспрецедентно высокая скорость совершения операций	Это свойственно как для отдельных операций, так и хозяйственной деятельности субъектов в целом. Данный фактор призван оказывать благоприятное влияние на темпы развития виртуальных экономических отношений, однако именно он же может послужить отягчающим обстоятельством при возникновении кризисов. Молниеносно возникшие связи могут с такой же скоростью рухнуть, вызвав цепную реакцию («эффекта домино»).
Появление не имевших ранее аналогов типов товаров, услуг и денег	Их существование возможно только в цифровой (электронной) форме. Примерами тому могут служить электронная коммерция, производство виртуальных (или цифровых товаров), проведение расчетов посредством электронных денег.

Описанные черты цифровой экономики служат импульсом дальнейшего развития общества, а именно: нематериальная форма экономики, реализуемая посредством специализированных технических устройств, требует создания соответствующей системы защиты, обеспечивающей безопасное осуществление хозяйственной деятельности. Все вышеперечисленное требует трансформации форм и методов регулирования и контроля новых экономических отношений, а также формирования новых моделей экономической, социальной и политической организации общества. Исходя из вышесказанного, представим необходимые элементы конкурентоспособной цифровой экономики на рис.1.

ЭЛЕМЕНТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Рис.1. Элементы конкурентоспособной цифровой экономики.

Знания информационных технологий и даже основных моделей их применения недостаточно для эффективной деятельности гражданина и компетентного специалиста в системе цифровой экономики, в XXI-ом веке. Необходимы: критическое и творческое мышления, инициативность и ответственность, адаптивность, новаторство, предприимчивость, эмоциональный интеллект [19,20]. Можно условно данные компетенции сгруппировать в 3 блока (рис.2).

Рис.2. Компетенции, необходимые в цифровой экономике

Цифровая экономика предусматривает, в частности, повышение качества жизни, снижение человеческих затрат на жизнеобеспечение, оптимизацию образовательных маршрутов граждан с ограниченными возможностями здоровья, использование их человеческого потенциала как позитивного элемента цифровой экономики.

В настоящее время интенсивно трансформируется рынок труда с развитием цифровой экономики. Научно-технологические изменения последних лет ставят перед современными профессионалами большую и трудную задачу – постоянное развитие собственных профессиональных компетенций даже после получения диплома о высшем или специальном образовании. Ещё рано говорить о том, что автоматизация сфер производства, аналитики и иных услуг приводит к вытеснению людей машинами – на данный момент автоматизации подвержены только 5% современных трудовых позиций. На пике актуальности находится вопрос навыков взаимодействия человека со сложными компьютерными системами. Если для инженеров не станут откровением все повышающийся спрос на навыки обращения с «умными» системами, то гуманитарии ощущают цифровую трансформацию в полной мере: нельзя считать конкурентоспособным экономиста, не владеющего навыками анализа больших массивов данных, или юриста, не использующего цифровой арсенал «*legal tech*». Тем самым, рынок труда формирует запрос на специалистов нового поколения, использующих цифровые системы как основной инструмент повседневной работы.

С каждым годом изменения происходят всё быстрее и времени на проникновение новых технологий требуется меньше. Важно понимать, что рынок труда предельно заинтересован в сохранении не рабочих мест, а в сохранении специалистов, которые займут новые рабочие места, создаваемые при помощи цифровизации.

Активизация цифровой экономики предполагает создание новых направлений в системе высших образовательных учреждений в перспективе.

Во-первых, формирование новых профессий напрямую зависит от значимости тех или иных инновационных технологий для рынка. Так, очевиден спрос на инженеров и программистов, создающих и обслуживающих на производстве системы анализа данных в реальном времени, промышленный интернет и прочие технологии четвертой промышленной революции. В социальных сферах очевидна ставка на аналитиков больших данных, способных обслуживать потребности экономистов, финансистов, маркетологов и менеджеров.

Очевидно, что в цифровой экономике все современные компетенции вращаются вокруг навыков работы с информацией. А это значит, что любой новый способ добычи, передачи, обработки и интерпретации информации будет порождать новые профессии, крайне востребованные на рынке труда.

Во-вторых, подобные изменения касаются не только профессионалов, напрямую вовлеченных в инновационный и высокотехнологичный процесс. Так, появляется запрос на юристов в сфере цифровой интеллектуальной собственности, консультантов по цифровому документообороту. Среди экономистов,

финансистов, социологов и политологов выделяются специалисты по работе с большими данными и продвинутой аналитикой.

Проникновение традиционных для сферы информационных технологий компетенций во все сферы профессиональной деятельности выливаются в новые тренды. Так, сейчас набирает популярность термин «*digital humanities*», означающий применение сложных цифровых технологий в гуманитарных профессиях (историки, филологи, скульпторы).

Рассмотрим некоторые основные тренды в области образования, которые диктуются цифровой экономикой.

Системы образования сталкиваются с серьезной задачей подготовки кадров, обладающие навыками для занятия достойных позиций на современном рынке труда. Ведущие университеты работают в условиях конкуренции, и поэтому действуют на опережение. Так, гуманитарные университеты вступают в сетевое партнёрское взаимодействие с техническими университетами, позволяя воспитывать новое поколение «гуманитариев» с «*hard skills*» и «технарей» с «*soft skills*», что ранее трудно было представить. При этом частично образование переносится в онлайн – бурное развитие массовых открытых онлайн курсов и облачных образовательных платформ привлекли университеты в цифровое пространство.

Скорее всего, в недалеком будущем мы столкнемся с «дублированием» университетов – наличием привычного «физического» университета и его «цифрового двойника» в онлайн-пространстве, которые могут как работать во взаимодействии, так и предлагать собственные образовательные программы.

Конечно, для того, чтобы успевать за цифровизацией, требуется комплекс новых компетенций и навыков. Становится актуальным наличие у сотрудника навыков и знаний, требуемых как для инженера, так и для экономиста. Это важно для того, чтобы не просто понимать сущность производственного процесса и то, каким образом он упрощается благодаря технологиям, но и уметь управлять этим процессом, знать, как оценить эффект от цифровизации [21, 22].

В университетах цифровизация предполагает следующие взаимосвязанные направления: формирование образа выпускника, образовательных стандартов, программ, систем оценивания, содержания образования, методов и способов образовательной деятельности на всех уровнях образования и во всей структуре образовательного процесса [23].

Говоря откровенно, образование никогда не может идти строго в ногу с последними тенденциями. Да и сама суть высшего образования заключается не в «накачивании» студентов строго техническими, прикладными навыками, а в формировании фундаментальных профессиональных качеств, которые в свою очередь очень медленно подвергаются изменениям. В то же время рынок требует выпуска «готовых» специалистов, способных влиться в рабочий процесс сразу после вручения диплома [13, 24].

Учитывая такую двойственную и сложную природу, ВОУ должны искать новые способы реализации образовательных программ.

Каждый из современных университетов старается быть зеркалом индустрии, для которой готовит кадры. И если в отрасли четкий выраженный тренд на цифровизацию, то это не может не отразиться на подходе к обучению. Сегодня в ряде университетов создаются рабочие группы по повышению цифровой грамотности студентов и преподавателей. Некоторые вузы идут дальше и разрабатывают образовательные магистерские программы, участвуют в создании онлайн-курсов и методичек.

В первую очередь руководство университетов должно понять, что цифровизация образовательного процесса – это не очередной модный тренд, а настоящая технологическая революция, подобная созданию парового двигателя или телефонной связи. Пионеры тенденции выигрывают больше всех, последователи смогут выжить в конкурентной гонке, а агностики окажутся на обочине прогресса и за рамками рынка.

Заключение

Для современного специалиста более важен не конкретный набор навыков, а способность понимать и предвосхищать тенденции в своей профессиональной деятельности. Мы живем в эпоху *lifelong learning*, и каждый практический навык может быть освоен человеком в любой момент жизни, иногда даже не отрываясь от производства. Однако только университет может дать то, что еще долгое время, а может и всегда, будет оставаться за пределами компьютерных возможностей – креативный подход к любому современному вызову, будь то принятие управленческого решения или тонкая дипломатическая игра. Говоря о потребностях экономики Республики Узбекистан в квалифицированных кадрах необходимо учитывать, что цифровая экономика является одним из наиболее действенных инструментов повышения производительности труда, в том числе, через механизм создания высокопроизводительных рабочих мест. Существующие подходы к оценке кадров и потребности в трудовых ресурсах нуждаются в доработке и развитии с учетом будущего роста цифрового сегмента в глобальной экономике.

Таким образом, исследование показало, что тотальная цифровизация и внедрение информационно-коммуникационных технологий является естественным и закономерным процессом, цифровизация экономики является глобальным процессом, не зависящим от экономических, политических, социальных и иных трудностей каждой страны. Ее влияние требует определенных изменений в любой стране. Текущая политика в сфере подготовки цифровых кадров основана преимущественно на представлениях о несоответствии имеющейся на сегодня численности ИКТ-кадров потенциальным эффектам цифровой трансформации. Успех цифровизации экономики Узбекистана будет всецело зависеть от наличия квалифицированных специалистов и кардинального изменения менталитета общества. Вместе с этим понадобится адаптация сферы высшего профессионального образования под требования цифровой экономики.

Список использованной литературы:

1. Арчакова С.Ю., и др. Цифровая экономика: монография / под ред. проф. Н.В. Сироткиной. М.: Научная книга, 2019.
2. Kurpayanidi, K., Mamurov, D. (2022). Management of innovative activities of business entities in industry: Monograph. *Fergana, AL-Ferganus*. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48356522> ; DOI:10.5281/zenodo.6475830
3. Bogoviz A. V. et al. Digitalization of the Russian education system: Opportunities and perspectives //Quality—Access to Success. – 2018. – Т. 19. – №. S 2. – С. 27-32.
4. Chakpitak N., Maneejuk P., Chanaim S., Sriboonchitta S. Thailand in the Era of Digital Economy: How Does Digital Technology Promote Economic Growth? *Studies in Computational Intelligence*, 2018, no. 753, pp. 350 — 362.
5. Goldstein H. Editorial: The Digital Economy Act and Statistical Research. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A: Statistics in Society*, 2017, vol. 180, iss. 4, pp. 945 — 946.
6. Gupta G. Education and Digital Economy: Trends, Opportunities and Challenges //Proceedings of the 2019 4th International Conference on Machine Learning Technologies. – 2019. – С. 88-92.
7. Martin-Shields C.P., Bodanac N. Peacekeeping's Digital Economy: The Role of Communication Technologies in Post-Conflict Economic Growth. *International Peacekeeping*, 2017, 26 p. URL: <https://doi.org/10.1080/13533312.2017.1408413>
8. Pilik M., Jurickova E., Kwarteng M.A. On-line Shopping Behaviour in the Czech Republic under the Digital Transformation of Economy. *Economic Annals-XXI*, 2017, vol. 165, no. 5-6, pp. 119 — 123. URL: <https://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1007676>
9. Tan K.H., Ji G, Lim C.P., Tseng M.-L. Using Big Data to Make Better Decisions in the Digital Economy. *International Journal of Production Research*, 2017, vol. 55, no. 17, pp. 4998 — 5000
10. Tsai I. C. et al. An innovative hybrid model for developing cross domain ICT talent in digital economy //2018 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE). – IEEE, 2018. – С. 745-750.
11. Бегалов Б.А., Жуковская И. Е. Методические аспекты влияния информационного общества на инновационное развитие экономики. Монография. Т.: Фан ва технология, 2016.
12. Попова О. И. Трансформация высшего образования в условиях цифровой экономики //Вопросы управления. – 2018. – №. 5 (35).
13. Конон А. В., Кайль Я. Я. Совершенствование предпринимательских возможностей образовательной организации высшего образования в условиях развития цифровой экономики //Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2019. – №. 6 (40).
14. Чучалин А. И. Инженерное образование в эпоху индустриальной революции и цифровой экономики //Высшее образование в России. – 2018. – №. 10.
15. Курпаяниди К. И. Проблемы совершенствования организации учебного процесса в системе высшей школы // Бюллетень науки и практики. 2016. №12 (13).

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sovershenstvovaniya-organizatsii-uchebnogo-protssessa-v-sisteme-vysshey-shkoly>

16. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису// Народное слово, №19 от 25 января 2020 г.

17. О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» Указ Президента Республики Узбекистан за № УП-5953 от 02.03.2020 г. Электронный ресурс: <https://lex.uz/ru/pdfs/4751567>

18. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 18, ст. 313, № 19, ст. 335, № 24, ст. 490, № 37, ст. 982).

19. Нишонов Ф. М., Эхсонова Н. Т., Толибов И. Ш. Некоторые вопросы профессионального роста преподавателя математики в условиях цифровой экономики // Проблемы Науки. 2019. №4 (137).

20. Kurpayanidi, K. I. (2020). Actual problems of implementation of investment industrial entrepreneurial potential. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (81), 301-307.

21. Kurpayanidi, K. I. (2019). Actual issues of activation of foreign economic activity in the economy of Uzbekistan. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (72), 60-65.

22. Kurpayanidi, K. I. (2019). Theoretical basis of management of innovative activity of Industrial Corporation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (69), 7-14.

23. Kurpayanidi, K.I (2018) Questions of classification of institutional conditions, determining the structure of business management in Uzbekistan. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (65): 1-8. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-09-65-1> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.09.65.1>

24. Margianti, E.S., Ikramov, M.A., end ets. (2020) Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Pulisher, Indonesia.

25. Tsoy, Diana and ets. (2022). "Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic" *Sustainability* 14, no. 12: 7192. <https://doi.org/10.3390/su14127192>

26. Трофимова, И.Н. (2020). Подготовка кадров для цифровой экономики: текущие проблемы и целевые ориентиры. *Социодинамика*, (10), 1-10.

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portaldagi shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications Bizning nashrlarimiz Наши издания

Курпаяниди К. И., Ил'осов А.А. Саноат маᖅсулотлари экспортининг ташкилий-иктисодий механизmlарини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Ил'осов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov, K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизmlарини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.567609>

1

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

0368

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ТУҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. - 160 b.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

